

Adilzadə İnci Azər qızı
0009-0005-1916-1642

“Texnologiya” kafedrasının müəllimi
inciadilzade@ndu.edu.az

TƏHSİLDƏ İNNOVATİV YANAŞMALAR

XÜLASƏ

Müasir dövrdə sürətlə dəyişən texnologiya və qloballaşma təhsilin forma və məzmununa ciddi təsir göstərir. Ənənəvi tədris metodları artıq tələblərə cavab vermədiyi üçün təhsildə innovativ yanaşmalar zərurətə çevrilmişdir. XXI əsr bacarıqlarını – tənqidi düşünmə, problem həll etmə, kommunikasiya və əməkdaşlıq – şagirdlərə aşılamanı yanaşmalar təhsil sisteminin əsas istiqamətinə çevrilməlidir. Qloballaşan dünyada cəmiyyətlərin inkişafı, rəqabətə davamlı insan kapitalının formalaşması ilə birbaşa əlaqəlidir. Bu məqsədə çatmaq üçün təhsil sistemlərinin daim yenilənməsi və dəyişən dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması vacibdir. Müasir dövrdə ənənəvi tədris metodlarının yerini daha çevik, texnologiyaya əsaslanan, tələbəyönümlü və nəticəyönümlü innovativ yanaşmalar almaqdadır. Təhsildə innovasiya – tək-cə texnoloji yenilikləri tətbiq etmək deyil, həm də öyrənmə və tədris metodologiyasına yeni baxış bucağı gətirmək deməkdir.

Açar sözlər: təhsil, öyrənmə, innovativ, tələbəyönümlü

Inci Adilzadeh
Teacher of the Department of “Technology”
inciadilzade@ndu.edu.az

Innovative approaches in education

Summary

In the modern era, rapidly changing technology and globalization have a serious impact on the form and content of education. Since traditional teaching methods no longer meet the requirements, innovative approaches in education have become a necessity. Approaches that instill 21st century skills - critical thinking, problem solving, communication and collaboration - in students should become the main direction of the education system. The development of societies in a globalizing world is directly related to the formation of competitive human capital. To achieve this goal, it is important to constantly update education systems and adapt them to the requirements of the changing era. In the modern era, traditional teaching methods are being replaced by more flexible, technology-based, student-oriented and result-oriented innovative approaches. Innovation

in education means not only applying technological innovations, but also bringing a new perspective to learning and teaching methodology.

Keywords: education, learning, innovative, student-oriented

Инчи Адильзаде

Преподаватель кафедры «Технология»

inciadilzade@ndu.edu.az

Иновационные подходы в образовании

Резюме

В современную эпоху стремительное развитие технологий и глобализация оказывают серьёзное влияние на форму и содержание образования. Поскольку традиционные методы обучения больше не отвечают современным требованиям, инновационные подходы в образовании стали необходимостью. Подходы, прививающие учащимся навыки XXI века – критическое мышление, решение проблем, коммуникацию и сотрудничество – должны стать основным направлением развития системы образования. Развитие обществ в условиях глобализации напрямую связано с формированием конкурентоспособного человеческого капитала. Для достижения этой цели важно постоянно обновлять системы образования и адаптировать их к требованиям меняющейся эпохи. В современную эпоху традиционные методы обучения заменяются более гибкими, технологичными, ориентированными на студента и на результат инновационными подходами. Инновации в образовании означают не только применение технологических инноваций, но и новый взгляд на методику обучения и преподавания.

Ключевые слова: образование, обучение, инновационный, ориентированный на студента

GİRİŞ

Son zamanlarda interaktiv metodlar, fəal təlim metodları, təlim texnologiyaları anlayışlarına tez-tez qarşımıza çıxır. Bu metod və yanaşmalar yaradıcılığı inkişaf etdirməklə yanaşı, insan şəxsiyyətini, onun insanlara, cəmiyyətə münasibətini, mənəvi dünyasını inkişaf etdirir. Təhsildə innovasiya dedikdə müxtəlif yeniliklərin təlim-tərbiyənin məqsəd, məzmun, metod və formalarına tətbiqi, təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsində pedaqoq və təhsilalanın müştərək fəaliyyətlərinin yeni biliklər əsasında təşkili nəzərdə tutulur.

İnteraktivlik şagirdlərin müəllimlə əməkdaşlığından əlavə birlikdə özləri arasında da ola bilər. Bu prosesdə əməkdaşlıq edən, öyrənənlər və öyrədən eynihüquqlu mövqedə dayanırlar. Təbii ki, müəllim öyrədən olaraq təşkilatçılıq, fasilifator (bələdçi) funksiyasını yerinə yetirir. İnnovativ təhsilin əsas aparıcı qüvvəsi müəllimlərdir. Müasir müəllim yalnız bilik verən deyil, eyni zamanda istiqamət göstərən, şagirdləri ilhamlandıran və texnologiyadan səmərəli istifadə edə bilən

bir lider olmalıdır. Müəllim nə qədər açıq və yeniliyə meyilli olarsa, innovasiyalar bir o qədər uğurla tətbiq olunacaqdır.

Müəllim şagirdlərin işlərinə müdaxilə etmədən problemləri qoyur, istiqamət verir, axtarış strategiyasını hazırlamağa kömək edir, amma təlim tapşırıqları üzərində uşaqlar özləri birlikdə öz aralarında mübahisə edərək, diskussiya apararaq işləyirlər.

ƏSAS HİSSƏ

Təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması o zaman mümkündür ki, müəllim pedaqoji sistemin bütün parametrlərini (göstəricilərini) yaxşı bilsin. Bu baxımdan müəllim aşağıdakı keyfiyyətlərə malik olmalıdır.

- 1) yaradıcı təfəkkür üslubuna;
- 2) təfəkkür çevikliyənə;
- 3) təfəkkür konkretliyənə;
- 4) təfəkkür sistemliliyənə;
- 5) qərarlar qəbul edən və fəaliyyət göstərən zaman həddi gözləmək qabiliyyətinə;
- 6) daha çox ünsiyyətə girmək və pedaqoji taktı gözləmək bacarığına. (Nəzərov 2012: 48)

Bu prosesdə hər bir şagirdin öz fikri və ideyası olur. Mübadilə nəticəsində fikirlər dəyişir, ideyalar təzələnir. Beləliklə, psixoloji abu-hava dəyişir. Qrupdakı zəif şagirdlər də müzakirədə fəal iştiraka qoşulurlar. Bu da sinif mühitinin yaxşılaşması, şagirdlərin özünü ifadə etməsi üçün yaxşı metod hesab edilir.

Bu dərs metodu vasitəsilə şagirdlərin biliyi qavrama prosesi asanlaşır, onlar öz fikirlərini düzgün ifadə etməyi öyrənir, problemin həllinə yaradıcı yanaşaraq onu tapmağa çalışırlar. Fəal təlim metodu zamanı dərs prosesində müəllimlə şagird arasında qarşılıqlı əlaqə, ünsiyyət, müəllim-şagird əməkdaşlığı olur. Bu zaman şagirdlər passiv dinləyici olmur. Onlar dərsin fəal iştirakçıları, müəllimin yaxın köməkçisinə çevrilirlər. Əgər passiv təlim metodunda müəllim əsas fiqur, əsas sima idisə, indi müəllim və şagird birlikdə dərsin əsas qurucusu, təşkilatçılarıdır.

Fəal təlimdə müəllim və şagird eyni səviyyədə, eyni dərəcədədirlər. Əgər passiv dərs avtoritar, avtokratik üsulda qurulursa, fəal dərs tipində əməkdaşlıq, işgüzarlıq, demokratik prinsiplər öz əksini tapır.

Fəal təlimin prinsiplərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlim prinsipi
2. Fəal idraki prinsip
3. İnkişafətdirici təlim prinsipi
4. “Qabaqlayıcı təlim” prinsipi
5. Təlim-tərbiyənin çevikliyi prinsipi
6. Əməkdaşlıq prinsipi
7. Dioloji təlim prinsipi (İbrahimov, Hüseynzadə 2012: 638)

Təhsildə innovativliyin bir çox üstünlükləri vardır. İnnovasiya nəticəsində tədrisin səmərəliliyi artır, şagirdlərdə müstəqil və yaradıcı düşüncə formalaşır, təlim motivasiyası yüksəlir, əlçatanlıq və bərabərlik təmin olunur, real həyatla əlaqəli biliklər mənimsənilir.

İnteraktiv təlimin əsas üstünlüyü - idrak motivasiyasının (yeni biliklər öyrənmək həvəsinin) yaranmasıdır. Bu zaman şagirdlər bilikləri “hazır” şəkildə deyil, onların müstəqil şəkildə axtararaq, kəşf edərək mənimsəyir, yəni mənimsəmə prosesi passiv deyil, fəal xarakter daşıyır.

Təhsildə interaktivliyin tətbiq sahələri müxtəlifdir. Ən geniş istifadə olunan interaktiv üsullara aşağıdakılar daxildir:

Qrup işi və cütlərlə iş – şagirdlər bir mövzu ətrafında birgə çalışaraq fikir mübadiləsi aparırlar.

Sual-cavab – şagirdlərin diqqətini dərse yönəltmək və onların fəallığını artırmaq üçün istifadə olunur.

Rol oyunları və simulyasiyalar – real həyat vəziyyətlərinin dərstdə canlandırılması şagirdlərə praktik bacarıqlar qazandırır.

Bein həmləsi (brainstorming) – müxtəlif fikirlərin sərbəst ifadəsi üçün yaradılmış yaradıcı mühitdir.

İnteraktiv texnologiyalar – elektron lövhələr, kahoot, mentimeter, quizlet, padlet kimi onlayn alətlər öyrənməni daha maraqlı və dinamik edir.

Layihə əsaslı öyrənmə – şagirdlərin bir problemin həllinə yönəlmiş praktik və yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmaları.

Fəal və interaktiv dərslərin mərhələləri aşağıdakı kimidir:

I mərhələ: motivasiya, problemin qoyuluşu.

II mərhələ: tədqiqatın aparılması.

III mərhələ: informasiya mübadiləsi

IV mərhələ: informasiyanın müzakirəsi və təşkili.

V mərhələ: nəticə və ümumiləşdirmə.

VI mərhələ: yaradıcı tətbiq etmə.

VII mərhələ. ev tapşırıqları. Qiymətləndirmə. Refleksiya. (Hüseynzadə, Əzizova, Əliyev, Verdiyeva 2021: 259)

Dərslərin I mərhələsi motivasiyanın qoyuluşu ilə başlayır. Motivasiya dərse maraqlı, mövzuya daha həvəslə yanaşmağı yaratmaq üçün lazımlıdır. Bu mərhələ şagirdləri düşünməyə, idraki fəallığa sövq etdiyindən motivasiya adlandırılır.

Dərslərin II mərhələsində ortaya sual qoyulur və şagird bu sualı axtarıb araşdırmağa çalışır. Burada məqsəd şagirdlərin təqdim olunan problemin həllinə yönəlmiş tədqiqat aparması, mövzu ilə bağlı məlumat toplaması və araşdırma bacarıqlarını inkişaf etdirməsidir.

Dərslərin III mərhələsində iştirakçılar tədqiqatın gedişində əldə etdikləri məlumatların müzakirəsini aparırlar. Bu zaman tədqiqatın bütün iştirakçıları bir-birinin təqdimatını fəal dinləyir və fikir mübadiləsi aparırlar. Bu mərhələdə yeni bir tələbat - həmin bilikləri qaydaya salmaq, sistemləşdirmək, müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün tədqiqat sualına cavab tapmaq zərurəti yaranır.

Dərsin IV mərhələsi ən mürəkkəb mərhələdir və bütün zehni vərdislərin, təfəkkürün vəhdətini təşkil edir. Müəllim “bələdçi” rolunu oynayır və əldə edilmiş faktların məqsədyönlü müzakirəsinə və təşkilinə kömək edir.

Dərsin V mərhələsi şagirdlərin dərs boyu əldə etdikləri bilik və bacarıqları sistemləşdirmək, əsas anlayışları ümumiləşdirmək, nəticəyə gəlmək və öyrənməni möhkəmləndirməkdən ibarətdir.

Dərsin VI mərhələsi şagirdlərin əldə etdikləri bilik və bacarıqları yaradıcı, fərdi və ya qrup şəklində praktiki işlərə tətbiq etməsi, düşünmə, problem həll etmə və təqdim etmə bacarığını inkişaf etdirməsi deməkdir. Yaradıcı tətbiq etmə biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir. Buna görə müəllim şagirdlərə təklif edə bilər ki, onlar müəyyən məsələlərin həlli üçün qazanılmış bilikləri praktikada tətbiq etməyə çalışsınlar.

Dərsin VII mərhələsi şagirdlərin dərs boyu qazandıqları bilik, bacarıq və yanaşmaları qiymətləndirmək, onların öz öyrənmələri üzərində düşünməsini (refleksiya etməsini) təmin etməkdən ibarətdir. Qiymətləndirmə istənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir.

NƏTİCƏ

Təhsildə innovativlik, yalnız dövrün tələbidir deyə tətbiq edilməməlidir; bu, həm də daha ədalətli, əlçatan və keyfiyyətli təhsil üçün bir fürsətdir. İnnovativ yanaşmalar təhsili təkcə informasiyanın ötürülməsi prosesi olmaqdan çıxarır, şagirdin şəxsiyyət və bacarıqlarının inkişafına yönəldir. Müasir dünyada öz yerini tutmaq istəyən hər bir təhsil sistemi, yenilikləri qavramaq və tətbiq etmək bacarığına sahib olmalıdır.

Təhsildə innovativ yanaşmalar təkcə yeni texnologiyaların istifadəsi ilə məhdudlaşmır, həm də kurikulumun çevikliyini, müəllimlərin yaradıcı təlim metodlarına yiyələnməsini və şagirdlərin müstəqil düşünmə bacarıqlarının gücləndirilməsini əhatə edir. Bu yanaşmaların uğurla tətbiqi üçün pedaqoqların davamlı inkişafı, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və təhsil islahatlarının sistemli şəkildə həyata keçirilməsi zəruridir.

Beləliklə, innovativ yanaşmaların tətbiqi nəticəsində təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi, öyrənmənin motivasiyaedici və interaktiv mühitdə təşkili mümkün olur. Bu isə həm fərdin inkişafına, həm də cəmiyyətin ümumi tərəqqisinə əhəmiyyətli töhfə verir.

ƏDƏBİYYAT

1. Nəzərov A.(2012). Müasir təlim texnologiyaları. Bakı, 103 s.
2. İbrahimov F., Hüseynzadə R. (2012). Pedaqogika. Bakı, 706 s.
3. Hüseynzadə R., Əzizova Z., Əliyev S., Verdiyeva Ü. (2021). Pedaqogika. Bakı 487 s.